

Asociación entre depresión y sucesos estresantes en pacientes con hipotiroidismo clínico

Ana Karen García Reyes, Mireya Pérez Pérez

Unidad de Medicina Familiar Numero 92, Instituto Mexicano del Seguro Social

Resumen

La depresión es un trastorno mental frecuente que afecta la calidad de vida y la funcionalidad de los pacientes, especialmente en aquellos con hipotiroidismo clínico. Este padecimiento altera neurotransmisores como serotonina y dopamina, lo que predispone al desarrollo de síntomas depresivos. Los sucesos vitales estresantes actúan como desencadenantes o moduladores, agravando el impacto del hipotiroidismo en la salud mental. Objetivo: Analizar la asociación entre los grados de depresión y los sucesos vitales estresantes en pacientes con hipotiroidismo clínico atendidos en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) Número 92. Material y métodos: Estudio observacional, analítico, transversal y prospectivo realizado en 138 derechohabientes con diagnóstico confirmado de hipotiroidismo clínico. Se aplicaron el Inventario de Depresión de Beck (BDI-II) y la Escala de Reajuste Social de Holmes y Rahe. El análisis se realizó mediante estadística descriptiva e inferencial (Spearman y U de Mann-Whitney), con un nivel de significancia de $p < 0.05$. Resultados: El 17 % de los participantes presentó depresión grave y el 38 % mostró riesgo alto de sucesos vitales estresantes. Se observó una correlación significativa entre el grado de depresión y el nivel de estrés vital ($\rho = 0.34$, $p = 0.001$). Discusión: Los resultados destacan que los pacientes con hipotiroidismo clínico expuestos a sucesos vitales estresantes tienen mayor probabilidad de desarrollar depresión severa. Esto refuerza la necesidad de un abordaje biopsicosocial integral. Conclusiones: Existe una asociación significativa entre los grados de depresión y los sucesos vitales estresantes. Se recomienda implementar estrategias de detección oportuna y apoyo psicosocial en la atención primaria.

Abstract

Depression is a common mental disorder that affects patients' quality of life and functionality, especially those with clinical hypothyroidism. This condition alters neurotransmitters such as serotonin and dopamine, predisposing individuals to the development of depressive symptoms. Stressful life events act as triggers or modulators, exacerbating the impact of hypothyroidism on mental health. Objective: To analyze the association between depression levels and stressful life events in patients with clinical hypothyroidism treated at Family Medicine Unit (UMF) Number 92. Material and methods: An observational, analytical, cross-sectional, and prospective study was conducted with 138 patients with a confirmed diagnosis of clinical hypothyroidism. The Beck Depression Inventory (BDI-II) and the Holmes and Rahe Social Readjustment Scale were administered. The analysis was performed using descriptive and inferential statistics (Spearman's and Mann-Whitney U tests), with a significance level of $p < 0.05$. Results: 17% of participants presented with severe depression, and 38% showed a high risk of stressful life events. A significant correlation was observed between the degree of depression and the level of life stress ($\rho = 0.34$, $p = 0.001$). Discussion: The results highlight that patients with clinical hypothyroidism exposed to stressful life events are more likely to develop severe depression. This reinforces the need for a comprehensive biopsychosocial approach. Conclusions: There is a significant association between the degree of depression and stressful life events. Implementation of early detection strategies and psychosocial support in primary care is recommended.

Palabras Clave: Hipotiroidismo clínico; depresión; sucesos vitales estresantes; atención primaria; salud mental

Keywords: Clinical hypothyroidism; depression; stressful life events; primary care; mental health

1. INTRODUCCIÓN

El hipotiroidismo clínico es un padecimiento endocrinológico caracterizado por la insuficiente producción de hormonas tiroideas, lo que resulta en alteraciones metabólicas y sistémicas que repercuten de manera considerable en el bienestar integral de los pacientes [1]. Entre las manifestaciones más prevalentes y

debilitantes se encuentran las neuropsiquiátricas, particularmente la depresión, que a menudo pasa desapercibida o es atribuida exclusivamente a la disfunción tiroidea, complicando su diagnóstico y manejo adecuado.² La prevalencia de depresión en pacientes con hipotiroidismo clínico varía considerablemente, dependiendo del contexto clínico y de los factores biopsicosociales subyacentes [3].

La depresión es una condición multifactorial que puede verse afectada tanto por factores internos, como alteraciones en los niveles de neurotransmisores, como por factores externos, entre los que destacan los sucesos vitales estresantes. Estos eventos, definidos como acontecimientos que requieren un reajuste significativo en la vida de una persona, afectan de manera directa el bienestar psicológico y han sido asociados con un mayor riesgo de trastornos depresivos [4]. Sin embargo, la interacción entre el hipotiroidismo, la depresión y los sucesos vitales estresantes no ha sido explorada ampliamente, especialmente en el primer nivel de atención médica [5].

Estudios previos han destacado que el eje hipotálamo-hipófisis-tiroides está estrechamente relacionado con el sistema de respuesta al estrés, lo que sugiere que los pacientes con hipotiroidismo clínico pueden ser particularmente vulnerables a los efectos de eventos estresantes [6].

2. METODOLOGÍA

El presente estudio empleó una metodología cuantitativa, de tipo observacional, transversal y analítico, con el objetivo de analizar la asociación entre los grados de depresión y los niveles de sucesos vitales estresantes en pacientes con diagnóstico confirmado de hipotiroidismo clínico.

La investigación se desarrolló en la Unidad de Medicina Familiar No. 92 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde se seleccionó a una muestra no probabilística por conveniencia, integrada por pacientes adultos (mayores de 18 años) con antecedente médico de hipotiroidismo clínico, que acudieron a consulta durante el primer semestre del año 2025.

El proceso metodológico se estructuró en las siguientes etapas: representándose de forma general en la figura 1.

Figura 1. Diagrama representativo de la metodología aplicada

Esta metodología permitió obtener una visión integral del impacto emocional en pacientes con hipotiroidismo clínico, y sustenta la recomendación de incorporar la evaluación del estrés psicosocial como parte del abordaje médico integral.

3. RESULTADOS

Se aplicó la prueba de independencia chi-cuadrada para evaluar la relación entre los grados de depresión y los niveles de sucesos vitales estresantes en pacientes con diagnóstico de hipotiroidismo clínico atendidos en la Unidad de Medicina Familiar Número 92. El análisis reveló una asociación estadísticamente significativa entre ambas variables ($\chi^2 = 15.86$; gl = 4; p = 0.0032).

Específicamente, se observó que los pacientes con depresión severa presentaron en su mayoría altos niveles de estrés (73.3%), mientras que quienes reportaron depresión leve se agruparon principalmente en los niveles bajo a moderado de estrés. Por su parte, el grupo con depresión moderada se distribuyó de forma más heterogénea, aunque con una tendencia también hacia niveles altos de estrés.

Este hallazgo respalda la hipótesis de que los sucesos vitales estresantes influyen de manera significativa en la gravedad de los síntomas depresivos dentro de esta población, subrayando la importancia de incorporar estrategias de abordaje psicosocial en el tratamiento integral de pacientes con hipotiroidismo clínico.

Figura 2. Grado de depresión por nivel de estrés

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Un aspecto relevante es que el 78.6% de los sujetos con depresión grave reportaron altos niveles de estrés, lo cual respalda la hipótesis de trabajo de que la carga de sucesos vitales estresantes incrementa la gravedad de los síntomas depresivos. Estos resultados resaltan la importancia de identificar y gestionar los factores estresantes en el manejo clínico del hipotiroidismo, como también sugieren Gatica et al. [7], quienes destacan la necesidad de intervenciones psicosociales paralelas al tratamiento endocrinológico.

Finalmente, los hallazgos de este estudio subrayan la importancia de un enfoque multidisciplinario que incorpore la evaluación y el tratamiento de factores psicológicos en pacientes con hipotiroidismo clínico, tal

como recomienda el Instituto Mexicano del Seguro Social en sus guías de práctica clínica. se confirma lo planteado por Saquinaula et al. [8] sobre el hecho de que los eventos estresantes no solo predisponen a la depresión, sino que, en presencia de disfunciones tiroideas, amplifican la severidad del cuadro clínico debido a mecanismos neuroendocrinos alterados. Esto refuerza la necesidad de un abordaje integral en el tratamiento de estos pacientes, considerando tanto los factores biológicos como los psicosociales [9].

REFERENCIAS

- [1] Barajas-Peña, B., López-López, M., González-Forteza, C., Jiménez-Tapia, A., Wagner, F. A., & Rivera-Rivera, L. (2021). Sucesos vitales estresantes como factor de riesgo para depresión en adolescentes mexicanos. *Educación y Desarrollo*, 57, 1-12.
- [2] Gatica, A., Arriagada, J., Martínez, P., & Escalona, A. (2020). Disfunción tiroidea y trastornos del ánimo. *Revista Médica Clínica Las Condes*, 31(1), 45-55.
- [3] Instituto Mexicano del Seguro Social. (2016). Diagnóstico y tratamiento de hipotiroidismo primario y subclínico en el adulto. Guía de Práctica Clínica. <https://imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/265GER.pdf>
- [4] Manual MSD. (2023). Hipotiroidismo. <https://www.merckmanuals.com/es-us/professional/trastornos-endocrinol%C3%B3gicos-y-metab%C3%B3licos/trastornos-tiroideos/hipotiroidismo>
- [5] Organización Mundial de la Salud. (2023). Depresión: datos y cifras. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/depression>
- [6] Quesada, M. Y., & Mustelier González, M. C. (2022). Depresión en pacientes con diagnóstico de hipotiroidismo primario. *Convención Internacional de Salud, Cuba Salud 2022*. <https://convencionsalud.sld.cu/index.php/convencionsalud22/2022/paper/download/2794/1160>
- [7] Saquinaula, M. D. S., Guerrero, J. J. G., Orta, P. R. A., & Martínez, R. C. G. (2023). Hipotiroidismo subclínico y depresión en el adulto mayor. *RECIMUNDO*, 7(2), 356-364. <https://recimundo.com/index.php/es/article/view/2573>
- [8] Serje Galván, G., Salazar Patiño, P. A., Quintero Barbosa, G., & Gómez Mercado, C. A. (2024). Relación entre depresión, ansiedad y trastorno psicótico en personas con hipotiroidismo: revisión sistemática de estudios observacionales. *Revista Facultad Nacional de Salud Pública*, 42, e352499.
- [9] Secretaría de Salud. (2023). En México 3.6 millones de personas adultas padecen depresión. <https://www.gob.mx/salud/prensa/008-en-mexico-3-6-millones-de-persona>

Correo de autor de correspondencia: medical.kgr@gmail.com